

tarbiyasining integratsiyasini kuchaytirish bugungi kunning dolzarb pedagogik vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar

1. Сухомлинский В.А. О воспитании / Сост. и авт. вступит. очерков С.Соловейчик. – 2-изд. – М., 1975.
2. Артюхова И.С. Ценности и воспитание // Педагогика. – М., 1999. – № 4.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: O'zbekiston, 2021.
4. Berk L.E. Child development. 11th ed. – Pearson education, 2023.
5. Lickona T. Educating for character. Updated edition. – Bantam Books, 2022.
6. UNICEF. Education and child development reports. – New York, 2022-2024.
7. Musurmonova O. Ma'naviy tarbiya texnologiyalari. – T., 2021.

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA AXLOQIY TARBIYANI TASHKIL ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

**Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi,
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhitida axloqiy tarbiyani tashkil etishning nazariy-metodologik asoslari yoritilgan. Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoni faqat bilim berish bilan cheklanmay, o'quvchilarda mas'uliyat, halollik, raqamli madaniyat, axborotdan ongli foydalanish, virtual muloqot odobi va ijtimoiy javobgarlikni shakllantirishga xizmat qilishi zarurligi asoslanadi. Maqolada axloqiy tarbiyaning shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy, aksiologik, faoliyatli va integrativ yondashuvlar asosida tashkil etilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, o'qituvchi, o'quvchi, oila va ta'lim platformalari o'rtasidagi hamkorlikning tarbiyaviy imkoniyatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, axloqiy tarbiya, raqamli madaniyat, raqamli etika, kompetensiyaviy yondashuv, aksiologik yondashuv, media savodxonlik, akademik halollik.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim platformalari, masofaviy ta'lim, sun'iy intellekt vositalari va multimedia resurslaridan foydalanish ta'lim jarayonining mazmuni, shakli va metodlarini yangilamoqda. Bu jarayon o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirishi bilan birga, ularning axloqiy tarbiyasi, raqamli muhitdagi xulq-atvori, axborotga munosabati, muloqot madaniyati va ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirish masalasini ham dolzarb qilib qo'ymoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ta'limning insonparvarlik va demokratik xarakteri, ta'lim oluvchilarda yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish zarurligi belgilangan. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida esa davlat va jamiyat hayotida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, raqamli infratuzilma va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida ko'rsatilgan. Mazkur hujjatlar ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash bilan birga, shaxsning ma'naviy-axloqiy rivojlanishini ham nazarda tutuvchi kompleks yondashuvni talab etadi.

Raqamli ta'lim muhiti an'anaviy ta'lim muhitidan farqli ravishda o'quvchiga keng axborot maydoniga chiqish, mustaqil izlanish, turli manbalar bilan ishlash, virtual muloqotga kirishish va o'z fikrini onlayn tarzda ifodalash imkonini beradi. Biroq bunday imkoniyatlar

bilan bir qatorda yolg'on axborot, kiberxavfsizlik muammolari, internetga haddan ortiq bog'lanish, mualliflik huquqiga rioya qilmaslik, akademik halollikning buzilishi, virtual muloqotda qo'pollik va mas'uliyatsizlik kabi salbiy holatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli raqamli ta'lim muhitida axloqiy tarbiyani maqsadli, tizimli va ilmiy asoslangan holda tashkil etish zarur.

Axloqiy tarbiya o'quvchining shaxs sifatida shakllanishida muhim omil bo'lib, u halollik, adolat, mas'uliyat, hurmat, mehr-oqibat, vatanparvarlik, ijtimoiy faollik, bag'rikenglik va insonparvarlik kabi fazilatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Raqamli ta'lim sharoitida esa bu fazilatlar yangi mazmun bilan boyiydi: o'quvchi raqamli vositalardan foydalanishda axborot madaniyatiga, onlayn muloqot odobiga, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishga, mualliflik huquqiga rioya etishga va internetdagi xatti-harakatlari uchun javobgarlikni his etishga o'rganishi lozim.

Raqamli ta'lim muhitida axloqiy tarbiyani tashkil etish, avvalo, uning nazariy asoslarini to'g'ri belgilashni talab qiladi. Nazariy jihatdan axloqiy tarbiya shaxsning ijtimoiy tajribani o'zlashtirishi, jamiyat tomonidan e'tirof etilgan axloqiy me'yor va qadriyatlarni anglab yetishi hamda ularni kundalik faoliyatida qo'llay olishi bilan bog'liq pedagogik jarayondir. Raqamli muhitda bu jarayon o'quvchining real va virtual hayotdagi xatti-harakatlarini uyg'unlashtirish, unda raqamli fuqarolik madaniyatini shakllantirish bilan to'ldiriladi.

Raqamli ta'lim muhiti faqat texnik vositalar yig'indisi emas, balki o'quvchi, o'qituvchi, elektron resurslar, ta'lim platformalari, interaktiv topshiriqlar, kommunikatsiya vositalari va nazorat mexanizmlaridan iborat murakkab pedagogik tizimdir. Mazkur tizimda axloqiy tarbiyaning samaradorligi raqamli vositalardan qanday maqsadda foydalanilishiga, o'qituvchining pedagogik mahoratiga, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga hamda oilaviy-tarbiyaviy muhit bilan hamkorlik darajasiga bog'liq.

Raqamli ta'limda axloqiy tarbiyani tashkil etishning birinchi metodologik asosi shaxsga yo'naltirilgan yondashuvdir. Ushbu yondashuvga ko'ra, har bir o'quvchi individual qobiliyat, qiziqish, ehtiyoj va tarbiyaviy tajribaga ega bo'lgan alohida shaxs sifatida qaraladi. Raqamli ta'lim platformalari o'quvchining mustaqil ishlashi, ijodiy fikrlashi, o'z-o'zini baholashi va shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini belgilashi uchun keng imkoniyat yaratadi. Shu bilan birga, o'qituvchi o'quvchining raqamli muhitdagi faolligini nazorat qilishi, unga axloqiy tanlov vaziyatlarida to'g'ri yo'l ko'rsatishi va virtual muloqot madaniyatini shakllantirishi zarur.

Ikkinchi muhim metodologik asos kompetensiyaviy yondashuvdir. Raqamli jamiyatda o'quvchining faqat bilimga ega bo'lishi yetarli emas; u bilimni amaliy vaziyatlarda qo'llay olishi, axborotni tahlil qilishi, tanqidiy fikrlashi, muloqotga kirishishi va mas'uliyatli qaror qabul qilishi lozim. OECD Education 2030 konsepsiyasida bilim, ko'nikma, munosabat va qadriyatlar kelajak ta'limining muhim tarkibiy qismlari sifatida talqin etiladi. Bu yondashuv raqamli ta'lim sharoitida axloqiy kompetensiyalarni shakllantirish zarurligini yanada kuchaytiradi.

Axloqiy tarbiya kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilganda o'quvchilarda ijtimoiy, kommunikativ, axborot-kommunikativ va axloqiy kompetensiyalar shakllanadi. Masalan, internetdan foydalanishda ishonchli manbani tanlash, yolg'on axborotni ajrata olish, o'z fikrini hurmat bilan bildirish, boshqalarning huquqlarini tan olish va onlayn faoliyatda halollikka rioya qilish ana shunday kompetensiyalar sirasiga kiradi.

Uchinchi metodologik asos aksiologik yondashuv bo'lib, u ta'lim-tarbiya jarayonini qadriyatlar tizimi bilan bog'laydi. Axloqiy tarbiyaning markazida milliy va umuminsoniy

qadriyatlar turadi. Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilar nafaqat texnologik ko'nikmalarni, balki vatanparvarlik, insonparvarlik, halollik, adolat, mehr-oqibat, bag'rikenglik, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat kabi qadriyatlarni ham o'zlashtirishi zarur. Raqamli resurslar orqali xalq og'zaki ijodi, tarixiy meros, milliy urf-odatlar, buyuk allomalar hayoti va ibratli hikoyalar asosida tarbiyaviy kontent yaratish o'quvchilarning axloqiy dunyoqarashini boyitadi.

Raqamli ta'lim muhitida axloqiy tarbiyani tashkil etish bosqichlari

Bosqich	Mazmuni	Kutiladigan natija
Diagnostik bosqich	O'quvchilarning raqamli vositalardan foydalanish darajasi, onlayn muloqot odoobi va axloqiy tushunchalari aniqlanadi	Tarbiyaviy ehtiyojlar va mavjud muammolar aniqlanadi
Maqsadni belgilash bosqichi	Shakllantirilishi lozim bo'lgan axloqiy fazilatlar va raqamli kompetensiyalar belgilanadi	Tarbiyaviy ishlar aniq maqsadga yo'naltiriladi
Mazmunni loyihalash bosqichi	Dars, mashg'ulot, loyiha va tarbiyaviy tadbirlar uchun raqamli-axloqiy materiallar tanlanadi	Mazmun yosh xususiyati va tarbiyaviy vazifalarga moslashtiriladi
Amaliy tashkil etish bosqichi	Interaktiv topshiriqlar, muammoli vaziyatlar, onlayn muhokamalar va loyiha ishlari amalga oshiriladi	O'quvchilarda amaliy axloqiy ko'nikmalar rivojlanadi
Refleksiya va baholash bosqichi	O'quvchilar o'z xatti-harakatlarini tahlil qiladi, o'qituvchi esa axloqiy rivojlanish dinamikasini kuzatadi	O'z-o'zini baholash va mas'uliyat hissi mustahkamlanadi

To'rtinchi metodologik asos faoliyatli yondashuvdir. Axloqiy fazilatlar faqat nazariy tushuntirish orqali emas, balki faoliyat jarayonida shakllanadi. Raqamli ta'lim muhitida axloqiy tarbiyani tashkil etishda loyiha ishlari, onlayn muhokamalar, virtual rolli o'yinlar, interaktiv topshiriqlar, muammoli vaziyatlar, raqamli hikoyalar, videodarslar va refleksiv topshiriqlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Masalan, "Internetda odob", "Yolg'on axborotni qanday aniqlash mumkin?", "Onlayn muloqotda hurmat", "Mualliflik huquqi nima?", "Raqamli iz va shaxsiy mas'uliyat" kabi mavzulardagi topshiriqlar o'quvchilarni real hayotga yaqin axloqiy vaziyatlar ustida fikrlashga undaydi.

Beshinchi metodologik asos integrativ yondashuvdir. Raqamli ta'lim muhitida axloqiy tarbiya alohida bir fan yoki tadbir doirasida cheklanib qolmasligi kerak. U ona tili, o'qish savodxonligi, tarbiya, tarix, informatika, tabiiy fanlar va sinfdan tashqari mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirilgan holda olib borilishi lozim. Masalan, ona tili darslarida internet muloqoti madaniyatiga oid matnlar tahlil qilinishi, o'qish darslarida axloqiy mazmundagi hikoyalar raqamli taqdimotlar bilan boyitilishi, informatika darslarida kibexavfsizlik va raqamli etika tushunchalari o'rgatilishi mumkin. Raqamli ta'lim muhitida axloqiy tarbiyani samarali tashkil etish uchun pedagogik shart-sharoitlar ham muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, o'qituvchining raqamli-pedagogik kompetensiyasi yetarli bo'lishi kerak. O'qituvchi ta'lim platformalaridan foydalanishni bilishi bilan birga, ularni tarbiyaviy maqsadga yo'naltira olishi zarur. Ikkinchidan, ta'lim jarayonida xavfsiz va nazorat qilinadigan raqamli muhit yaratilishi lozim. Uchinchidan, o'quvchilar uchun yoshiga mos, axloqiy mazmunga ega,

estetik jihatdan sifatli raqamli kontent ishlab chiqilishi kerak. To‘rtinchidan, ota-onalar bilan hamkorlik kuchaytirilishi, oilada bolalarning internetdan foydalanish madaniyati bo‘yicha tushuntirish ishlari olib borilishi zarur.

Raqamli ta‘limda axloqiy tarbiyaning muhim yo‘nalishlaridan biri raqamli madaniyatni shakllantirishdir. Raqamli madaniyat o‘quvchining texnologiyadan ongli, xavfsiz, foydali va mas‘uliyatli foydalanish qobiliyatini anglatadi. U axborot savodxonligi, media savodxonlik, kiberxavfsizlik, raqamli muloqot odobi, mualliflik huquqiga hurmat, shaxsiy ma‘lumotlarni himoya qilish va internetdagi xatti-harakatlar uchun javobgarlik kabi tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi. UNICEF bolalarni onlayn muhitda himoya qilishga oid materiallarida bolalarning internetdan foydalanishida xavfsizlik, ogohlik va mas‘uliyat muhim omillar ekanini ta‘kidlaydi.

Raqamli muhitda axloqiy tarbiyani tashkil etishda o‘qituvchining roli o‘zgaradi. U endi faqat bilim beruvchi emas, balki yo‘naltiruvchi, maslahatchi, nazoratchi, tarbiyaviy muhit tashkilotchisi va axloqiy namuna sifatida maydonga chiqadi. O‘qituvchi o‘quvchilarni tayyor axborotni qabul qilishga emas, balki uni tahlil qilishga, baholashga, solishtirishga va axloqiy mezonlar asosida xulosa chiqarishga o‘rgatishi kerak. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘qituvchining shaxsiy namunasi, muloyim muloqoti, raqamli vositalardan me‘yorida va maqsadli foydalanishi o‘quvchilar uchun muhim tarbiyaviy omil hisoblanadi.

Raqamli ta‘limda axloqiy tarbiya samaradorligini oshirish uchun baholash mezonlari ham aniq bo‘lishi kerak. Bunday mezonlarga o‘quvchining internetdan mas‘uliyatli foydalanishi, axborotni tanqidiy tahlil qilishi, onlayn muloqotda odob saqlashi, topshiriqlarni halol bajarishi, boshqalarning fikriga hurmat bilan qarashi, shaxsiy ma‘lumotlarni himoya qilishga intilishi va raqamli muhitda ijobiy faoliyat yuritishi kiradi. Baholash jarayonida faqat natijani emas, balki o‘quvchining faoliyat jarayonidagi intilishi, mustaqil fikri va axloqiy tanlovi ham e‘tiborga olinishi zarur.

Shuningdek, raqamli ta‘lim muhitida axloqiy tarbiyani tashkil etishda milliy pedagogik merosdan foydalanish katta ahamiyatga ega. Xalq pedagogikasi an‘analarida odob-axloq, kattaga hurmat, kichikka izzat, mehnatsevarlik, halollik, va‘daga vafo, el-yurtga sadoqat, mehr-oqibat kabi tarbiyaviy g‘oyalar mujassam. Ushbu qadriyatlarni raqamli kontent, elektron topshiriq, audioertak, virtual suhbat va interaktiv savol-javob shaklida taqdim etish o‘quvchilarda axloqiy fazilatlarni zamonaviy usullar orqali shakllantirish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida axloqiy tarbiya jarayonini individuallashtirish ham mumkin. O‘quvchilarning qiziqishlari, yosh xususiyatlari va tarbiyaviy ehtiyojlariga mos topshiriqlar berish, ularning javoblarini tahlil qilish, mustaqil fikr bildirishga undash, ijobiy xatti-harakatlarini rag‘batlantirish orqali tarbiya jarayonining samaradorligi oshadi. Bunda sun‘iy intellekt vositalaridan foydalanish ham muayyan imkoniyatlar yaratadi. Biroq UNESCO tavsiyalarida ta‘kidlanganidek, sun‘iy intellektdan foydalanishda inson qadr-qimmatini, adolat, shaffoflik, xavfsizlik va inson nazorati kabi tamoyillar ustuvor bo‘lishi lozim.

Raqamli ta‘lim muhitida axloqiy tarbiyani tashkil etishda uchraydigan muammolar ham mavjud. Ularga o‘quvchilarning internetdan nazoratsiz foydalanishi, raqamli vositalarga haddan ortiq bog‘lanib qolishi, tayyor javoblardan ko‘chirish, noto‘g‘ri axborotga ishonish, virtual muloqotda qo‘pol so‘zlardan foydalanish, ota-onalarning raqamli savodxonligi yetarli emasligi va o‘qituvchilarning raqamli metodik tayyorgarligidagi kamchiliklar kiradi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun maktab, oila va mahalla hamkorligi asosida tizimli profilaktik ishlar olib borilishi lozim. Raqamli ta‘lim sharoitida axloqiy tarbiya

jarayoni an'anaviy tarbiyaviy yondashuvlarni inkor etmaydi, aksincha, ularni yangi texnologik imkoniyatlar bilan boyitadi.

An'anaviy tarbiyada o'qituvchi va oila asosiy ta'sir ko'rsatuvchi subyektlar bo'lsa, raqamli muhitda axborot manbalari, ijtimoiy tarmoqlar, elektron platformalar va virtual jamoalar ham o'quvchi shaxsiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli zamonaviy pedagogika oldidagi asosiy vazifa o'quvchini raqamli muhitdan cheklash emas, balki undan ongli, xavfsiz va axloqiy me'yorlarga mos foydalanishga o'rgatishdir.

Axloqiy tarbiya raqamli ta'limda alohida dars mavzusi sifatida emas, balki barcha ta'limiy faoliyatga singdirilgan uzluksiz jarayon sifatida tashkil etilishi kerak. Har bir elektron topshiriq, onlayn suhbat, taqdimot, loyiha ishi yoki baholash jarayoni o'quvchida ma'lum bir axloqiy sifatni shakllantirishga xizmat qilishi mumkin. Masalan, guruhda bajariladigan onlayn loyiha o'quvchilarda hamkorlik, mas'uliyat va o'zaro hurmatni rivojlantirsa, mustaqil axborot izlash topshirig'i tanqidiy fikrlash, halollik va axborot madaniyatini shakllantiradi.

Raqamli ta'lim muhitida axloqiy tarbiyani tashkil etishning samarali modeli maqsad, mazmun, metod, vosita, faoliyat, hamkorlik, nazorat va natija kabi tarkibiy qismlarga tayanadi. Maqsad o'quvchida axloqiy fazilatlar va raqamli madaniyatni shakllantirishdan iborat bo'lsa, mazmun milliy va umuminsoniy qadriyatlar, raqamli etika, axborot savodxonligi va kommunikativ madaniyatni qamrab oladi. Metodlar sifatida muammoli ta'lim, loyiha metodi, suhbat, munozara, refleksiya, keys-stadi va interaktiv mashqlardan foydalanish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim muhitida axloqiy tarbiyani tashkil etish zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini interaktiv, moslashuvchan va samarali qilish bilan birga, o'quvchilarning axloqiy rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois raqamli ta'lim muhitida axloqiy tarbiya shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy, aksiologik, faoliyatli va integrativ yondashuvlar asosida tashkil etilishi zarur.

Birinchidan, raqamli ta'lim muhiti axloqiy tarbiya uchun keng imkoniyatlar yaratadi, biroq bu imkoniyatlardan samarali foydalanish pedagogik maqsad, metodik yondashuv va axloqiy nazoratga bog'liq.

Ikkinchidan, o'quvchilarda raqamli madaniyat, axborot savodxonligi, media savodxonlik, onlayn muloqot odobi va akademik halollikni shakllantirish axloqiy tarbiyaning ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi.

Uchinchidan, raqamli ta'limda axloqiy tarbiya maktab, oila va jamiyat hamkorligida tashkil etilgandagina samarali natija beradi.

To'rtinchidan, milliy qadriyatlar, xalq pedagogikasi an'analari va zamonaviy raqamli texnologiyalar uyg'unligi o'quvchilarda barqaror axloqiy fazilatlarni shakllantirishning muhim omilidir.

Beshinchidan, o'qituvchilarning raqamli-pedagogik kompetensiyasini oshirish, xavfsiz raqamli muhit yaratish va tarbiyaviy mazmundagi elektron resurslarni ishlab chiqish mazkur yo'nalishdagi asosiy vazifalardan hisoblanadi. Demak, raqamli ta'lim muhitida axloqiy tarbiyani tashkil etish faqat texnologik jarayon emas, balki chuqur pedagogik, psixologik, ijtimoiy va ma'naviy mazmunga ega bo'lgan kompleks tarbiyaviy tizimdir.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-son "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.

3. UNESCO. Recommendation on the ethics of artificial intelligence. – Paris: UNESCO, 2021.

4. UNESCO. Guidance for generative AI in education and research. – Paris: UNESCO, 2023.

5. OECD. The future of education and skills: Education 2030. Paris: OECD Publishing, 2018.

6. UNICEF. Keeping Children Safe Online. UNICEF Child Protection Programme Materials.

7. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – T.: Sano-standart, 2017.

8. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – T.: O‘qituvchi, 2004.

9. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – T.: Iste’dod, 2008.

10. Musurmonova O. Ma’naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: O‘qituvchi, 1996.

PISA BAHOLASH TIZIMIGA MOS TOPSHIRIQLAR VOSITASIDA O‘QUVCHILARDA RAQAMLI FUQAROLIK VA IJTIMOY MAS’ULIYAT KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

**Qalandarova Shaxnoza Olim qizi,
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi PISA xalqaro baholash dasturiga mos topshiriqlar vositasida o‘quvchilarda raqamli fuqarolik va ijtimoiy mas’uliyat kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Xalqaro pedagogik tajribalar asosida raqamli transformatsiya sharoitida yosh avlodni fuqarolik faolligi, media savodxonlik, tanqidiy fikrlash va mas’uliyatli raqamli xulq-atvor ruhida tarbiyalashning samarali mexanizmlari yoritilgan. PISA tipidagi topshiriqlarning o‘quvchilarning hayotiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish, ijtimoiy muammolarga daxldorlik hissini namoyon etish va raqamli makonda etik me’yorlarga rioya qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: PISA, raqamli fuqarolik, ijtimoiy mas’uliyat, fuqarolik faolligi, raqamli madaniyat, media savodxonlik, OECD, kompetensiyaviy yondashuv.

Аннотация. В тезисе проанализированы теоретико-педагогические основы развития компетенций цифрового гражданства и социальной ответственности учащихся посредством заданий, соответствующих международной программе оценки PISA. Освещаются эффективные механизмы воспитания молодого поколения в духе гражданской активности, медиаграмотности, критического мышления и ответственного поведения в условиях цифровой трансформации общества. Раскрываются возможности заданий типа PISA в формировании навыков принятия самостоятельных решений, социальной вовлечённости и соблюдения этических норм в цифровой среде.